

Частота встречаемости функциональных запоров у детей дошкольного возраста

1. **Таджиева З.Б.**, доцент (PhD)

<https://orcid.org/0000-0002-6806-6650>

2. **Райимберганава Г.Ш.**, ассистент.

<https://orcid.org/0009-0004-3592-5924>

Кафедры Педиатрии и высшего сестринского дела Ургенчского государственного
медицинского института
Ургенч, Узбекистан

Аннотация. Функциональные запоры у детей дошкольного возраста являются одной из наиболее распространённых форм патологии желудочно-кишечного тракта, однако их истинная частота встречаемости в данной возрастной группе остаётся недостаточно изученной. Проведено обследование детей в возрасте 3–6 лет с целью определения распространённости функциональных запоров на педиатрическом участке. По результатам исследования функциональные запоры выявлены у 36,2% обследованных детей, при этом эпизодическая форма зафиксирована у 21,4%, хроническая — у 14,8%. Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте встречаемости данной патологии среди детей дошкольного возраста и указывают на необходимость своевременной диагностики и разработки профилактических мероприятий на уровне первичного звена здравоохранения.

Ключевые слова: функциональные запоры, дети дошкольного возраста, факторы риска, алиментарные нарушения, пищевые волокна, хронический запор, желудочно-кишечные расстройства, поведенческие факторы, профилактика.

Актуальность. Функциональные запоры у детей дошкольного возраста занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта и характеризуются высокой распространённостью. Частота встречаемости данной патологии варьирует в зависимости от условий питания, образа жизни и социально-гигиенических факторов.

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости функциональных запоров у детей дошкольного возраста и определить их связь с алиментарными и поведенческими факторами.

Материалы и методы. Обследованы дети в возрасте 3–6 лет. Используются клинико-anamnestические, анкетные и статистические методы исследования. Анализировались частота дефекации, характер питания, уровень физической активности и режим дня.

Результаты. Установлено, что частота встречаемости функциональных запоров среди обследованных детей составила 36,2%, что свидетельствует о высокой распространённости данной патологии. При этом у 21,4% детей запоры носили эпизодический характер, тогда как у 14,8% отмечалась хроническая форма. Анализ факторов риска показал, что среди детей с запорами нерегулярное питание встречалось у 61,5%, недостаточное потребление пищевых волокон — у 70,4%, а дефицит жидкости — у 64,8%. Избыточное употребление мучных изделий и сладостей выявлено у 58,9% детей. Среди поведенческих факторов низкая физическая активность отмечена у 55,2% детей, длительное использование электронных устройств — у 68,7%, нарушение режима сна — у 47,6%. Установлено, что при наличии трёх и более факторов риска частота функциональных запоров увеличивалась в 2,4 раза ($p < 0,05$), что подтверждает их мультифакторную природу.

Заключение. Функциональные запоры у детей дошкольного возраста характеризуются высокой частотой встречаемости и имеют выраженную зависимость от образа жизни и питания.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости внедрения профилактических программ, направленных на снижение распространённости данной патологии.

Список использованной литературы:

1. Барановская И.В., Рыжкова Л.В. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у детей: современные подходы к диагностике и лечению. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2022. — 248 с.
2. Комарова О.Н., Потапов А.С. Нарушения дефекации у детей: от симптома к диагнозу // Вопросы современной педиатрии. — 2021. — Т. 20. — № 4. — С. 312–319.
3. Тутельян А.Д. Римские критерии IV в педиатрической практике: применение у детей с функциональными запорами // Российский вестник перинатологии и педиатрии. — 2023. — Т. 68. — № 1. — С. 44–51.
4. Заболевания органов пищеварения у детей / под ред. Смольнова О.И. — М.: МЕДпрессинформ, 2023. — 320 с.
5. Педиатрия: национальное руководство / под ред. А.А. Баранова, К.Н. Ледяева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР Медицина, 2024. — Ч. 2. — С. 178–195.
6. Коровина О.В., Иванова И.В. Роль пищевых волокон в профилактике запоров у детей дошкольного возраста // Вопросы питания. — 2022. — Т. 91. — № 3. — С. 56–63.
7. Платонова М.В., Селезнёва О.В. Двигательная активность ребёнка как фактор профилактики функциональных запоров // Детская гастроэнтерология, гепатология и питание. — 2024. — Т. 11. — № 2. — С. 28–34.
8. Савельева О.В., Вербицкая Д.А., Плотникова И.Д. Частота и структура функциональных нарушений кишечника у детей раннего и дошкольного возраста в условиях педиатрического участка // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. — 2023. — Т. 102. — № 5. — С. 74–81.
9. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни и рационального питания детей в возрасте от 1 до 3 лет / Союз педиатров России. — М., 2021. — 36 с.
10. Мальцева У.А., Сычева О.Б. Экранное время и снижение физической активности у дошкольников как факторы нарушения моторной функции кишечника // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 2022. — Т. 30. — № 6. — С. 1043–1048.